

Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften

Autor*innen:

Katharina Koch, <https://orcid.org/0000-0002-7455-2874>
Lieselotte Lieding, <https://orcid.org/0000-0001-5982-4053>
Nadine Probol, <https://orcid.org/0009-0002-4474-8873>
Sebastian Reutzel, <https://orcid.org/0009-0002-5422-9479>
Charlotte Spelsberg, <https://orcid.org/0009-0005-3768-2812>
Dorothea Urbaum, <https://orcid.org/0009-0003-5711-6303>
Stephanie Werner, <https://orcid.org/0000-0002-0468-8856>

Zitationsempfehlung:

Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

Eine Publikation des Projekts

Kontakt:

Frankfurt University of Applied Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main

E-Mail: info@gesund-fdm.de

Web: www.gesund-fdm.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Einleitung

Um bereits Studierende mit Themen des Forschungsdatenmanagements (FDM) vertraut zu machen, wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts GesundFDM eine Spring School konzipiert, die als außercurriculares Schulungsangebot umgesetzt wurde und zur Nachnutzung verfügbar ist. Ziel der *GesundFDM Spring School* ist es, Studierende zu einem nachhaltigen und reflektierten Umgang mit eigenen sowie nachgenutzten Forschungsdaten – zum Beispiel im Kontext von Abschluss- oder Projektarbeiten – zu befähigen. Gleichzeitig ist Datenkompetenz eine Schlüsselkompetenz weit über den akademischen Kontext hinaus, die in zahlreichen beruflichen Handlungsfeldern zunehmend gefragt ist.

Eine didaktische Besonderheit der *GesundFDM Spring School* ist der Einsatz von Personas zur Veranschaulichung fachspezifischer Herausforderungen im FDM und zur zielgruppengerechten Wissensvermittlung. Durch sie werden Fach- und Anwendungsbezüge gestärkt und die benötigte Transferleistung der Teilnehmenden wird minimiert. Das ursprünglich aus dem Marketing stammende Konzept beschreibt typische Denk- und Verhaltensweisen fiktiver Nutzender und zielt darauf ab, Bedürfnisse auf persönlicher und emotionaler Ebene greifbar zu machen. Für den Einsatz in der *GesundFDM Spring School* wurden insgesamt fünf Personas entwickelt, welche die Teilnehmenden durch alle Module begleiten. Die Personas repräsentieren Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen.¹

Persona	Studiengang	FDM-Schwerpunkt
Alex	Soziale Arbeit mit Gesundheitsschwerpunkt	Datendokumentation
Charlie	Gesundheitswissenschaften mit Schwerpunkt auf Gesundheitsmanagement	FDM als Tool für mehr Ordnung
Kai	Physiotherapie	Nachnutzung, Lizenzierung, Open Science
Kim	Angewandte Pflegewissenschaften	Anonymisierung, Ethikkommission
Robin	Hebammenwissenschaft	FAIR, Open Science, Repositorien

Tabelle 1: Übersicht der Personas

Sie greifen mittels so genannter Research Data Scary Tales² typische Fragen, Unsicherheiten und Bedarfe im Umgang mit Forschungsdaten auf und tragen dazu bei, abstrakte Inhalte lebensnah zu vermitteln. In diesen Scary Tales illustrieren die Personas, welche Konsequenzen aus einem unzureichenden oder fehlerhaften FDM resultieren können und zeigen Lösungswege auf. Sie stehen für die Besonderheiten verschiedener Fächer und Forschungsdesigns. Anhand der Personas entwickeln die Teilnehmenden beispielsweise veranstaltungsbegleitend erste eigene Datenmanagementpläne und lernen so das Tool und den Umgang damit kennen. Die Auswahl der Personas orientiert sich dabei an den fachlichen Hintergründen der Teilnehmenden und kann flexibel an Thema und Zielgruppe angepasst werden. Die Namen und die grafische Gestaltung der Personas ist geschlechtsneutral gewählt, damit sich Personen jedes Geschlechts mit ihnen identifizieren können.

¹ Urbaum, D., & Werner, S. (2024). Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774050>

² Lang, K., Gerlach, R., Rex, J., Neute, N., Annett Schröter, Schwartze, V., Assmann, C., Lehmann, A., Boelter, S., & Meyer, R. (2025). Research Data ScaryTales (5.1) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15012876>

Im Folgenden werden die Personas mittels Steckbriefe und einer anschließenden ausführlichen Erläuterung samt Ableitungen für den Einsatz im Lehrkontext beschrieben.

Beschreibungen der *GesundFDM Personas*

<p>Alex</p>	<p>Alter: 32</p> <p>Hobbies und Interessen: Festivals, Klimaaktivismus</p> <p>Ausbildung: Abitur, Veranstaltungsmanagement (Lehre), fast fertig mit dem Studium</p> <p>Studium: Soziale Arbeit mit Gesundheitsschwerpunkt</p> <p>Berufliche Ziele: Karriere in der Wissenschaft oder Mitarbeit in Jugendzentrum am Brennpunkt</p> <p>Wissenschaftliche Ziele: Stigmatisierungen im Kontext von sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit vermeiden, z.B. durch Rassismus, Sexismus und Klassismus</p> <p>Typ: engagiert, idealistisch, positiv, willensstark, energiegeladen, Sinn für Humor</p>
---	--

Alex ist 32 Jahre alt, hat nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung im Veranstaltungsmanagement abgeschlossen und steht derzeit kurz vor dem Abschluss eines Studiums der Sozialen Arbeit mit Fokus auf Gesundheit. Daher ist es naheliegend, dass Alex eine Person ist, die bereits Lebenserfahrung sammeln konnte und mit anderen Kompetenzen ausgestattet ist als viele jüngere Kommiliton*innen. Dies ist vor allem im Studium und bei der Tätigkeit als studentische Hilfskraft ein großer Vorteil, da Alex in der Lage ist, Situationen aus einer anderen (manchmal eher ungewöhnlichen) Perspektive zu betrachten und zu bewerten. Die Kombination aus Willensstärke, Engagement und einem Sinn für Humor macht Alex zu einer treibenden Kraft in Projekten, die soziale und wissenschaftliche Ziele vereinen. Alex' Hauptinteressen gelten der Musik, dem Besuch von Festivals und dem Engagement im Klimaaktivismus, was auf eine energiegeladene, idealistische und optimistische Persönlichkeit schließen lässt. Beruflich sieht Alex für sich zwei mögliche Wege: eine wissenschaftliche Karriere, die sich aus der Arbeit an einem Projekt zur Untersuchung des Unfallgeschehens rund um Schulkinder entwickelt hat, oder eine Mitarbeit in einem Jugendzentrum in einem sozialen Brennpunkt. In der wissenschaftlichen Arbeit legt Alex besonderen Wert darauf, Stigmatisierungen durch Rassismus, Sexismus und Klassismus zu vermeiden, die durch das Denken in vorgefertigten Kategorien entstehen.

Alex ist zudem Teil einer Studierendengruppe, die sich gemeinsam auf den Abschluss vorbereiten möchte. Dieser Austausch mit Kommiliton*innen hat Alex weiter dafür sensibilisiert, wie wichtig es ist, den wissenschaftlichen Praxisbezug so früh wie möglich in das Studium zu integrieren. Durch die Tätigkeit als studentische Hilfskraft, die wegen des bevorstehenden Studienabschlusses bald endet, hat Alex ein starkes Bewusstsein dafür entwickelt, wie wichtig es ist, die eigene Arbeit sorgfältig zu dokumentieren, um Nachvollziehbarkeit in der Arbeitsgruppe zu gewährleisten. Alex plant eine Abschlussarbeit zum Thema Streetwork mit dem Ziel, direkt umsetzbare Lösungen und Methoden zu erarbeiten.

Didaktische Funktion: Alex verkörpert eine Persönlichkeit, die den direkten Kontakt zu Forschungsteilnehmenden sucht und wissenschaftliches Arbeiten mit sozialem Engagement verbindet. Herausfordernd kann dabei die erforderliche professionelle Distanz zum Untersuchungsfeld sein. Gleichzeitig

zeichnet sich Alex durch ein ausgeprägtes Reflexionsvermögen aus, das hilft, mit dieser Spannung bewusst umzugehen. Forschungsdatenmanagement kann Alex insbesondere bei der Datendokumentation helfen, um transparent zwischen der eigenen Meinung und forschungsrelevanten Aspekten zu unterscheiden.

<p data-bbox="448 936 536 965">Charlie</p>	<p data-bbox="807 383 914 412">Alter: 23</p> <p data-bbox="807 434 1374 463">Hobbies und Interessen: Reisen, Kochen, Lesen</p> <p data-bbox="807 486 1034 515">Ausbildung: Abitur</p> <p data-bbox="807 537 1326 607">Studium: Gesundheitswissenschaften mit Schwerpunkt auf Gesundheitsmanagement</p> <p data-bbox="807 629 1358 725">Berufliche Ziele: Gesundheitsamt, Politikberatung und Untersuchung von Präventionsmaßnahmen</p> <p data-bbox="807 748 1382 920">Wissenschaftliche Ziele: Erkenntnisse gewinnen zur Epidemiologie von COVID-19; Ableitung von Präventionsmaßnahmen, deren Erfolg und daraus ableitbare wirtschaftliche Bedeutung z.B. für Krankenkassen</p> <p data-bbox="807 943 1198 972">Typ: chaotisch, kreativ, neugierig</p>
--	---

Charlie ist 23 Jahre alt und eine vielseitig interessierte Person. Nach dem Abitur folgte für Charlie das Studium der Gesundheitswissenschaften mit einem besonderen Fokus auf Gesundheitsmanagement. Gleichzeitig arbeitet Charlie als studentische Hilfskraft in einem wissenschaftlichen Projekt zur Wirksamkeit präventiver Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Pandemie, was ganz eigene Problemstellungen eröffnet: Teilweise ist nicht klar, was die vorherige Hilfskraft genau gemacht hat und wo einzelne Datensätze liegen, die für den Fortschritt des Projekts dringend notwendig sind. Charlie erkennt, dass Ordnung und Struktur unbedingt erforderlich für Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind, insbesondere durch die eigene Frustration, die bei der Arbeit mit unübersichtlichen und chaotischen Daten entsteht. Manchmal ist Charlie sehr ungeduldig und genervt von dem Chaos, das der eigenen Arbeit zugrunde liegt. Hinzu kommt, dass Pandemien seltene Ereignisse sind, was die Replizierbarkeit der Forschungsergebnisse zu großen Teilen ausschließt. Charlie hat es sich also zur Aufgabe gemacht, die Daten entsprechend aufzuarbeiten und aus den Fehlern und Frustrationen dieser Situation zu lernen.

Beruflich hat Charlie Ambitionen, erworbenes Wissen in der Arbeit in einem Gesundheitsamt oder in der Politikberatung anzuwenden. Besonders im Fokus steht dabei für Charlie die Frage, wie sich Maßnahmen während der Pandemie auf verschiedene Bevölkerungsgruppen ausgewirkt haben und welche Empfehlungen, beispielsweise für Krankenkassen, daraus abgeleitet werden können.

Charlie ist sehr ambitioniert, jedoch auch eher unstrukturiert, was bei komplexeren quantitativen Datensätzen zu einer persönlichen Herausforderung werden kann. Charlie neigt dazu, sich parallel in viele verschiedene Projekte einzubringen und sich dabei zu verzetteln. Daher ist es auch ein großes berufliches Interesse von Charlie, ein strukturierteres Vorgehen im Umgang mit Daten zu entwickeln, um vor allem auch die übernommenen sowie eigene Forschungsdaten aus dem Forschungsprojekt zugänglich und nachvollziehbar zu gestalten. Dies würde auch Charlies Ziel unterstützen, als Person in der Wissenschaft ausreichend Glaub- und Vertrauenswürdigkeit zu erlangen, um hierauf aufbauend eine Karriere in der Politikberatung zu realisieren.

Hobbys wie Reisen, Kochen und Lesen bereichern Charlies Freizeit. Dies lässt Rückschlüsse auf Charlies Offenheit für neue Erfahrungen und Abwechslung zu. Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber dem

Unbekannten sind besonders im Forschungsalltag für Charlie von Vorteil und tragen häufig zu spannenden Entdeckungen und Ergebnissen bei.

Didaktische Funktion: Charlie repräsentiert einen chaotischen Typus, der versucht, mittels quantitativer Daten Struktur in das eigene Handeln zu bringen. Charlie kann vom FDM als Ordnungsinstrument besonders profitieren, etwa durch eine nachvollziehbare Dateibenennung, sinnvolle Dateiablage und Versionierungskonzepte. Mit einer Persona wie Charlie sollen auch weniger gut organisierte Teilnehmende sehen, wie eine bessere Eigenorganisation von Vorteil sein kann, welcher Tools man sich grundlegend bedienen kann und wie diese das eigene Arbeiten vereinfachen können.

<p data-bbox="470 1137 510 1164">Kai</p>	<p>Alter: 36</p> <p>Hobbies und Interessen: Laufen, Kraftsport, gesunde Ernährung</p> <p>Ausbildung: Fachabitur, Physiotherapie (Ausbildung)</p> <p>Studium: Bachelor in Physiotherapie (dual in 3 Semestern, da schon Ausbildung vorliegt)</p> <p>Berufliche Ziele: Selbständigkeit mit eigener Physiopraxis, Praxisleitung</p> <p>Wissenschaftliche Ziele: quantitative Bestimmung der Wirkstärke von Therapieformen, daran anschließend evidenzbasierte Praxis in der Physiotherapie voranbringen, eigene Therapieformen/Lehrmaterialien erstellen, Lizenzierung</p> <p>Typ: zielstrebig, leistungsorientiert, idealistisch</p>
---	---

Kai ist 36 Jahre alt und hat nach dem Fachabitur eine Ausbildung in Physiotherapie abgeschlossen. Nach einigen Jahren Berufserfahrung in einer leitenden, angestellten Position besteht nun der Traum, in die Selbständigkeit zu gehen. Geplant ist der Aufbau einer eigenen Physiotherapiepraxis mit der Option, die Rolle der Praxisleitung selbst zu übernehmen und die eigene Expertise weiterzugeben. Um sich darauf vorzubereiten, absolviert Kai jetzt zusätzlich ein duales Studium zum Bachelor of Science in Physiotherapie, das dank der bereits abgeschlossenen Ausbildung in nur drei Semestern durchlaufen werden kann. Kai arbeitet in einem Lehrforschungsprojekt, das sich auf quantitative Daten stützt. Ein Schwerpunkt in Kais wissenschaftlichen Bestrebungen liegt auf der Bestimmung der Wirksamkeit verschiedener Therapieformen, da evidenzbasiertes Arbeiten für Kai hohe Priorität hat. Kai ist es stets sehr wichtig, möglichst selbstständig zu arbeiten, aber gleichzeitig an die Arbeit anderer anzuknüpfen und darauf aufbauend eigene Ansätze und Materialien zu entwickeln. Ein besonderes Anliegen dabei ist die Lizenzierung dieser Materialien, um sie für die eigenen Auszubildenden und neuen Therapeut*innen zu nutzen, sich die exklusiven Nutzungsrechte vorzubehalten und die Materialien, insbesondere Grafiken, vor Verfremdung zu schützen. Damit möchte Kai vor allem höhere Standards in der Ausbildung setzen. Kais Arbeit wird durch den idealistischen Ansatz getragen, innovative Methoden in der Physiotherapie zu entwickeln und zu verbreiten, ohne dabei auf öffentlichen Zugriff zu setzen. Kai sieht Open-Science-Ansätze kritisch.

Laufen und Kraftsport sind Kais Weg, nach einem langen Tag zu entspannen – ein Zeichen für einen aktiven und gesunden Lebensstil. Diese Hobbies legen nahe, dass Kai sehr zielstrebig und leistungsorientiert ist, was sich ebenso im Studienalltag, in Kais Eigenorganisation und über die Zeit auch im Umgang mit Daten zeigt.

Didaktische Funktion: Kai stellt eine karrierebewusste Person dar, die für ihre berufliche Laufbahn eine sehr klare Vorstellung hat. Für Kai steht der Open-Science-Gedanke daher im Konflikt mit Wettbewerbsgedanken, die Kai aus der freien Wirtschaft bekannt sind. Kai ist die älteste Persona und soll Studierende, die sich spät für ein Studium entschieden haben oder ein Studium an eine Ausbildung angekoppelt haben, ansprechen.

<p style="text-align: center;">Kim</p>	<p>Alter: 25</p> <p>Hobbies und Interessen: Wandern, Lesen, Häkeln</p> <p>Ausbildung: Pflegeexamen (3-jährig), Fachabitur nach Ausbildung (NRW)</p> <p>Studium: Angewandte Pflegewissenschaften</p> <p>Berufliche Ziele: Entweder eine Leitungsposition oder in der Forschung bleiben</p> <p>Wissenschaftliche Ziele: qualitative Daten zur Demenzforschung beisteuern, Teilnehmende Beobachtung von vulnerablen Personen, Ethnographie</p> <p>Typ: empathisch, altruistisch, detailorientiert, spießig</p>
--	--

Kim ist 25 Jahre alt und studiert nach Abschluss des Pflegeexamens Angewandte Pflegewissenschaften und strebt entweder eine Leitungsposition in der klinischen Pflege oder eine Karriere in der Forschung an. Die wissenschaftlichen Interessen von Kim entspringen persönlichen Erfahrungen: Während der Pflegeausbildung ist Kim vielen demenzkranken Personen begegnet und der Umgang mit ihnen hat den Wunsch geweckt, einen Beitrag zur Verbesserung der Pflege in diesem Kontext zu leisten. Ein besonderes Ziel in Kims Forschung ist es deshalb, qualitative Daten zur Demenzforschung zu sammeln und durch teilnehmende Beobachtung und ethnographische Methoden ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse und Erfahrungen dieser vulnerablen Gruppe zu gewinnen. Kims Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Erhebung und Analyse von Interview- und Beobachtungsdaten, die hochgradig sensibel und personenbezogen sind. Komplexe und detaillierte Anonymisierungskonzepte, um Daten möglichst absolut zu anonymisieren, sind vor allem in diesem Kontext Kims Steckenpferd. Diese mitunter spießig-kleinliche Art kann von Vorteil sein, da dies ein sehr granulares Vorgehen und einen besonderen Blick für Dinge ermöglicht, die sonst übersehen werden. Gepaart mit einer detailorientierten, wenn auch oft konservativen, Herangehensweise fällt es Kim deshalb manchmal schwer, neue Ansätze in der Forschung zu adaptieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt für Kim darauf, die Qualität bereits bestehender Daten zu überprüfen und sinnvoll nachzunutzen, eine Herausforderung, der Kim vor allem in der qualitativen Forschung begegnet.

Ausgleich findet Kim stets beim Wandern, Lesen und Häkeln – Hobbys, die eine detailverliebte und zugleich entspannte Persönlichkeit unterstreichen. Mit dieser Mischung aus persönlicher Motivation, Empathie, Altruismus und professionellem Ehrgeiz möchte Kim die Pflegewissenschaften bereichern und positive Veränderungen im Bereich der Demenzforschung bewirken.

Didaktische Funktion: Kim stellt einen sehr strukturierten Charakter dar, welcher allerdings mit gering standardisierten Methoden forschen möchte. Kims Herangehensweise steht im direkten Kontrast zu Charlies chaotischer Grundeinstellung und gemeinsam zeigen diese Personas das Spektrum von verschiedenen FDM-Maßnahmen auf. Während Charlie sich besser strukturieren muss, muss Kim Offenheit gegenüber Methoden entwickeln, die mehr interpretativen Spielraum zulassen. Vielfältige Metho-

den im FDM dienen dazu, datenschutzkonformes wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, insbesondere wenn qualitative Daten verarbeitet werden, wie es bei Kim oft der Fall ist. Kims Hang zur Kleinteiligkeit lässt zu, dass beispielsweise Anonymisierungskonzepte bis ins letzte Detail durchdacht sind. Kims Fall illustriert darüber hinaus die Notwendigkeit der Sensibilisierung für ethische Aspekte, welche durch ein Ethikvotum beurteilt werden können.

<p style="text-align: center;">Robin</p>	<p>Alter: 22</p> <p>Hobbies und Interessen: Klavier spielen, Fotografieren, Kreuzworträtsel</p> <p>Ausbildung: Abitur</p> <p>Studium: Hebammenwissenschaft</p> <p>Berufliche Ziele: Robin möchte dieses neue Fach nach vorne bringen und bei der Akademisierung unterstützen.</p> <p>Wissenschaftliche Ziele: Forschung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche bei Minderjährigen; publizierte Ergebnisse sollen gut auffindbar sein.</p> <p>Typ: Sinn für Ästhetik, lösungsorientiert, pragmatisch, ruhig</p>
--	---

Robin ist 22 Jahre alt und studiert nach dem Abitur und einem einjährigen Auslandsaufenthalt als Au-Pair in Wales nun Hebammenwissenschaften, ein erst kürzlich entwickelter Studiengang. Persönlich ist Robin ein ruhiger, pragmatischer und lösungsorientierter Mensch mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik. Diese Eigenschaften spiegeln sich vor allem in vielfältigen kreativen Interessen wider: Robin spielt leidenschaftlich gerne Klavier, fotografiert in der Freizeit und liebt es, Kreuzworträtsel zu lösen. Dies wirkt sich auch auf Robins Herangehensweise an wissenschaftliche und berufliche Herausforderungen aus: Robin liebt es, kreative Lösungen für knifflige Fragen zu finden und ist stets interessiert, sich und die eigene Forschung zu verbessern.

Das wissenschaftliche Hauptinteresse liegt für Robin dabei in der Erforschung von Schwangerschaftsabbrüchen bei Minderjährigen. Dieser Wunsch ist nicht nur aus wissenschaftlichem Interesse entstanden, sondern auch aus persönlicher Natur, da Robins Schwester Teil dieser besonders vulnerablen Gruppe ist. Während der Schwangerschaft der eigenen Schwester wurde Robin bewusst, wie wichtig die kontinuierliche Betreuung durch Hebammen besonders in Ausnahmesituationen ist. Aufgrund der Erfahrung, dass Studien und Forschungsdaten in diesem Bereich oft schwierig zu finden und selten frei zugänglich sind, macht sich Robin für Open-Data-Konzepte stark, um Forschungsdaten einer möglichst großen Zahl von Menschen zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist Robin hierbei nicht nur der rein wissenschaftliche Austausch, sondern auch die Zugänglichkeit der Ergebnisse für Betroffene, damit sie in der Lage sind, fundiertere Entscheidungen treffen zu können.

Didaktische Funktion: Robins Studienfach repräsentiert eine neu akademisierte Disziplin, die um Anerkennung und Sichtbarkeit in der wissenschaftlichen Community bemüht ist. Robin muss die eigene, eher kreative Persönlichkeit mit Anforderungen an striktes wissenschaftliches Arbeiten verbinden. Robin steht im Gegensatz zu Kai am anderen Ende des Spektrums, wenn es um Open Science geht: Der Wunsch zu publizieren und möglichst vielfältige Nachnutzungsszenarien der entstandenen Daten und Ergebnisse zu ermöglichen, motiviert Robin. Repositorien und Forschungsdatenzentren unterstützen Robin sowohl bei der Nachnutzung fremder Daten als auch bei der Bereitstellung eigener Daten.

Fazit

Die *GesundFDM Personas* wurden entwickelt, um im Rahmen der *GesundFDM Spring School* verwendet zu werden. Darüber hinaus sind sie beliebig erweiter- und anpassbar: auf andere Anwendungsszenarien, andere Zielgruppen und andere Fachdisziplinen. Das Augenmerk kann gleichzeitig auf konkrete Datensätze gelegt werden, womit bestimmte Personas intensiver in den Fokus rücken können. Sie repräsentieren jeweils einen besonderen Fokus mit einem zugehörigen Datensatz, an dem in den Seminarsitzungen gearbeitet wurde. Auf ausgedruckten Steckbriefen waren die Personas stetige Begleiter während der Unterrichtssituation und wurden von den Teilnehmenden der Spring School sehr positiv aufgenommen. Dezidiertes Feedback der Teilnehmenden bestätigte während und nach der Pilotierung des Formats, dass dieses Tool sehr willkommen war und zeigt zugleich das Potenzial der Personas auf. Eine Nachnutzung ist seitens der Autor*innen explizit erwünscht.